

**YANGI O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZM SOHASINI
RIVOJLANTIRISHNI ASOSIY JIHLTLARI.**

Xamrayev Sardorbek Sharafutdinovich

Termiz davlat pedagogika instituti

Falsafa va ma'naviyat asoslari

kafedrası o'qituvchisi

Telefon raqami: +998882592727

E-mail: asdp95@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820830>

Ekoturizm-bu tabiiy diqqatga sazovor joylarga tashrif buyurish va ekologik tadbirlarda ishtirok etishni o'z ichiga olgan turizmning bir turi. Bu dunyodagi eng mashhur turizm turlaridan biri bo'lib, dam olish va ta'limning kombinatsiyasidir. Ekoturizm tushunchasi insonning tabiat va atrof-muhitga bo'lgan munosabatining o'zgarishi bilan bog'liq tarixiy evolyutsiya natijasida shakllangan. Ushbu asar ekoturizm fenomenining nazariy va uslubiy asoslarining namoyon bo'lishini ko'rib chiqadi.

O'zbekiston dunyodagi eng jadal rivojlanayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ekoturizm turizm segmentiga va turizm sohasida yangi yo'nalishga aylandi. BMT Bosh Assambleyasining 2012-2019 yillardagi rezolyutsiyalarida tabiiy resurslarni saqlash va bu sohada xalqaro hamkorlik uchun ekoturizmni rivojlantirish muhimligi e'tirof etilgan. Ma'lumki, mamlakatimiz ekoturizmni rivojlantirish, ekoturizm yo'nalishlarining noyob va barqaror tarmog'ini yaratish, respublikani barcha toifadagi sayyohlar uchun jozibador bo'lgan bunday xizmatlarning xalqaro bozoriga yanada integratsiya qilish uchun katta istiqbolga ega [3;].

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining 3.2-bandida "turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash[1;5-b], turizm infratuzilmasini kengaytirish", 4.3-bandida esa "odamlarning ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta'minlash"[2;9-b] masalasi qo'yilgan. Zero mamlakatimizda istiqbolda barqaror rivojlanishni ta'minlash, aholini iqtisodiy-ijtimoiy muhofaza qilish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashning eng maqbul yo'llaridan biri ekoturizmni rivojlantirishdir.

"Ekologiya" atamasi 1866 yilda nemis zoologi E. Gekkel tomonidan kiritilgan. Bu so'zma - so'z "uy" haqidagi fanni anglatadi (yunoncha "oikos" danturar joy, yashash joyi). Ekologiya fan sifatida 20-asrning boshlarida paydo bo'lgan va bu atama 60-yillarda atrof-muhit inqirozi insonning atrof-muhit bilan

munosabatlaridagi inqiroz sifatida gapira boshlaganida keng qo'llanila boshlandi[5,10].

Turizm bugunga kelib jahon mamlakatlarining iqtisodiyotida katta daromad keltiradigan va jadal sur'atlarda rivojlanayotgan infratuzilma tarmoqlariga aylanib bormoqda. Hozir u jahon yalpi mahsuloti va iste'mol savdosining o'ndan bir qismini, dunyo eksportining 8 foizini, savdo xizmatining 30 foizini, xalqaro investisiyalarning 11 foizdan ortig'ini, ishlab chiqarishda esa har sakkiztadan bir ishchi o'rinni ta'minlamoqda. 2030 yilga borib yer kurrasida turizm sohasining eng jadal suratlarda rivojlanib borayotgan yangi sayyohlik yo'nalishlari – shopturizm, nozoturizm, agroturizm, ekoturizm kabilar 2 barobarga ko'payishi ko'zda tutilmoqda.

Ekoturizm tabiiy muhit, madaniyat va yovvoyi tabiat eng muhim bo'lgan turizmning mas'uliyatli va barqaror shakli sifatida ta'riflanadi. Bu sayyohlarga mahalliy jamoalarga yoki ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmasdan ochiq havoda sayohat qilish imkonini beruvchi faoliyatligi haqida yuqoridagi boblarimizda to'xtalib o'tdim. Endi esa shu jarayonlarni yurtimizdagi ahvoli va istiqbollari haqida to'xtalib o'tsam.

Turizm dunyodagi tez rivojlanayotgan va yuqori daromadli sohalardan biri bo'lib, xalqaro ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma'naviy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. O'zbekiston boy madaniy va tarixiy salohiyatga ega dunyoning yetakchi davlatlaridan biri sifatida turizmni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Shunga qaramay, ushbu muammoni o'rganish va tahlil qilish turizmni rivojlantirish bilan bog'liq keng ko'lamli muammolarni keltirib chiqardi.

So'nggi yillarda chet ellik sayohatchilarning madaniy boyligi va ajoyib tabiiy go'zalligi tufayli O'zbekistonga tashrif buyurishga qiziqishi yil sayin ortib bormoqda. Ushbu yangi tendentsiya mamlakatda ekoturizm sektorini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, u bilan birga xizmat ko'rsatish sifatining pastligi, yashash sharoitlarining yetarli emasligi va mahalliy aholining mehmondo'stlik sanoatida ishtirok etishi uchun cheklangan imkoniyatlar kabi ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Xo'sh nima uchun o'zi biz O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishimiz kerak v anima bu sohaga hukumat darajasida e'tibor qaratilayapti.

O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning afzalliklari jamiyatlar va mintaqalar uchun iqtisodiy foyda: ekoturizmni rivojlantirish ish o'rinlari va iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishi mumkin, bu esa mehmonxonalar, restoranlar, yo'riqnomalar va transport xizmatlari va hokazolarda bandlik orqali barqaror

daromad oqimlarini ta'minlash orqali mahalliy aholining turmush sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi, bu esa vaqt o'tishi bilan resurslarni yanada adolatli taqsimlashga olib keladi.

O'zbekiston ekoturizm sektori barqarorligining asosiy muammolari shundan iboratki bunda sayohatchilarni adolatli taqsimlash uchun marketing strategiyalarining yetishmasligi. Ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilish uchun jozibali paketlar ishlab chiqilganiga qaramay, rag'batlantirish sxemalarining yo'qligi kichik ofislar uchun katta hamkasblar bilan raqobatlashish qiyinligini anglatadi.

Ekoturizm barqaror turizm sohasining kichik tarkibiy qismidir. Ekoturizmning barqaror rivojlanishning samarali vositasi sifatida qabul qilingan salohiyati rivojlanayotgan mamlakatlarning hozirgi paytda undan foydalanishi va iqtisodiy rivojlanish strategiyalariga kiritilishining asosiy sababidir. Ekoturizm, muqobil turizm sifatida, ekologik toza tadbirlarni o'rganish yoki o'tkazish maqsadida tabiiy hududlarga tashrif buyurishni o'z ichiga oladi, ya'ni mahalliy jamoalarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydigan tabiiy tajribaga asoslangan turizm. Ekologik turizmni rivojlantirish, o'z navbatida, atrof-muhitni muhofaza qilish tizimlari, biologik xilma-xillik va noyob tabiiy hududlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi, mahalliy daromadlarni qo'llab-quvvatlaydi va investitsiya loyihalari uchun istiqbolli bozor hisoblanadi.

O'zbekistonning sharqdan g'arbga va janubdan Shimoliy mamlakatlarga yo'nalishlar kesishmasidagi qulay geografik joylashuvi, iqlim xususiyatlari, muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning noyob tarmog'i va landshaftlarning boy xilma-xilligi ekoturizm yo'nalishlarini ilgari surish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Hozirgi vaqtda muhofaza etiladigan hududlar tizimiga 8 ta qo'riqxonasi, 2 ta tabiiy milliy va 1 ta milliy bog', 1 ta biosfera qo'riqxonasi, 12 ta tabiiy qo'riqxonasi, 7 ta tabiiy yodgorlik kiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, Buyuk ipak yo'li joylashgan unumdor yeringizda yetti mingdan ortiq tarixiy va madaniy yodgorliklar saqlanib qolgan. O'zbek xalqining bu boy merosi ehtiyotkorlik bilan saqlanib, avloddan-avlodga o'tib kelgan[4;].

Davlatimiz rahbarining 2016 yil 2 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoniga muvofiq turizm O'zbekiston iqtisodiyotining strategik tarmog'i sifatida belgilangan. 2018-2019 yillarda turizmni rivojlantirish bo'yicha ustuvor chora-tadbirlar dasturi Prezidentning 2017 yil 16 avgustdagi qarori bilan tasdiqlangan. Prezident tomonidan faqat 2017 yil fevral oyida qabul qilingan ushbu soha bilan bog'liq to'rtta muhim hujjat davlat tomonidan turizmni

rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotganining timsolidir. Ushbu hujjatlar sohada to'plangan muammolarni hal qilish, turizm salohiyatini oshirish, ichki turizmni yanada rivojlantirish uchun ko'plab imtiyozlar va preferensiyalar berish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilaydi. Shunday qilib, ekoturizm mahalliy hamjamiyatga resurslarni, ayniqsa biologik xilma-xillikni saqlash, sayohatchilarga ekologik tajriba olib keladigan, ekologik muhitni saqlaydigan va iqtisodiy foyda keltiradigan resurslardan barqaror foydalanishga qaratilgan muqobil yashash manbasini taqdim etish orqali jamiyatni rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, ekoturizm maqsadlariga erishish ularning ekologik va ekologik jihatdan barqaror va iqtisodiy jihatdan qo'llanilishiga bog'liq.

Umuman olganda, O'zbekiston ekoturizm uchun ko'plab imkoniyatlarni taklif etadi va sayyohlar go'zal tabiat, madaniy meros boyligi va mahalliy aholining mehmondo'stligidan bahramand bo'lishlari mumkin [6;524–528].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ILOVA 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha. 226/5-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ILOVA 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha. 226/9-bet.
3. Musaev H.H. Tourism in Uzbekistan: opportunities and new challenges // European science review, 2017. № 1-2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tourism-in-uzbekistan-ppportunities-and-new-challenges/> (дата обращения: 13.11.2019). file:///C:/Users/user/Downloads/razvitie-ekoturizma-v-uzbekistane.pdf
4. Khusenova M.G., Rakhmonov Sh.Sh. The development of ecologic tourism // European science, 2018. № 2 (34). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/thedevelopment-of-ecologic-tourism/> (дата обращения: 13.11.2019). file:///C:/Users/user/Downloads/razvitie-ekoturizma-v-uzbekistane.pdf
5. Шарафутдинович К.С. (2023). Необходимость интеграции процессов экологического образования и обучения в обеспечении стабильности экотуризма в Узбекистане. Лучший журнал инноваций в науке, исследованиях и разработках , 2 (10), 230–233. Получено с <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/690>.
6. Хамраев Сардорбек Шарафутдинович (2022). O'ZBEKISTONDA EKOTURIZM BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINI INTEGRATIONSALASH ZARURATI. Восточный ренессанс:

Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 2 (12), 524-528.

7. Хамраев, С. (2023). ЭКОТУРИЗМ ЖАРАЁНЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(11).

8. Sharafutdinovich, K. S. (2024). Implementation Of Modern Technologies In The Development Of The Sector Of Ecotourism. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 28, 7-10.